

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

[infokuliahkaryawan
infoptsterbaik](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

[edunitas.com](https://www.edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Jakarta Timur

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Jakarta Timur – DKI Jakarta yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

DKI Jakarta

Jakarta Timur

Institut Agama Islam Al-Ghurabaa Jakarta

Jl. Tenggiri Raya No.47, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220. | www.iaialghurabaa.web.id

Program Studi:

- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam
- S1-Pendidikan Agama Islam

Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

Jl. Raya Mawar Merah No. 23, Pondok Kopi, Perumnas Klender, Jakarta Timur 13460. | www.itbu.web.id

Program Studi:

- S1-Arsitektur
- S1-Teknik Informatika
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Jl. Sunan Giri No.1, RT.2/RW.15, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
www.stebankislam.web.id

Program Studi:

- S1-Perbankan Syariah

STIE GICI Business School Jatiwaringin

Jl. Raya Jatiwaringin RT 002/RW 002 No. 17. Jatiwaringin. Pondok Gede, Kota Bekasi. | www.stiegici.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

STIE Swadaya Jakarta

Jl. Raya Jatiwaringin No.36, Jakarta Timur.
stieswadaya.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Akuntansi
- S2-Magister Manajemen

STIE Triandra Pemuda Jakarta

Jl. Pemuda No.73, RT.1/RW.8, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.
www.trianandra.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

DKI Jakarta

Jakarta Timur

STT Sapta Taruna Jakarta

Jl. Di. Panjaitan No.Kav. 12, RT.1/RW.11, Cawang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340. | www.sttsaptataruna.web.id

Program Studi:

- D3-Teknik Penyehatan Lingkungan
- D3-Teknik Sipil
- S1-Teknik Informatika
- S1-Teknik Lingkungan
- S1-Teknik Sipil

Universitas Mpu Tantular Jakarta Kampus A (Cipinang)

Kampus A : Gedung C (Tempat Pendaftaran) Univ. Mpu Tantular Jl. Cipinang Besar No. 2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410. | www.mputantular.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Universitas Asa Indonesia (d.h AKPINDO - STEIN)

Jl. Inspeksi Tarum Bar., RT.1/RW.4, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620
www.asaindo.web.id

Program Studi:

- D3-Perhotelan
- D3-Usaha Perjalanan Wisata
- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Informasi
- S1-Teknologi Pangan
- S2-Magister Manajemen

Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur 13077.
www.unkris.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Ilmu Administrasi Niaga
- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Perencanaan Wilayah dan Kota
- S1-Teknik Sipil
- S2-Magister Manajemen

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610. | www.unsurya.web.id

Program Studi:

- D3-Manajemen Informatika
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S2-Magister Ilmu Hukum
- S2-Magister Manajemen

Universitas Saintek Muhammadiyah

Jl. Kelapa Dua Wetan No.17 Ciracas Jakarta Timur. | www.usm.web.id

Program Studi:

- S1-Teknik Informatika
- S1-Kewirausahaan
- S1-Sains Data
- S1-Sistem Informasi
- S1-Sains Komunikasi
- S1-Film dan Televisi